

№2

MOLIYAVIY TEXNOLOGIYALAR

ILMIY ELEKTRON JURNALI

ISSN: 2181-3965
VOLUME 5
TOSHKENT 2026

“MOLIYAVIY TEXNOLOGIYALAR” ILMIY ELEKTRON JURNALI TAHRIRIYAT KENGASHI RAISI

To‘lqin Zakirovich Teshabayev – tahririyat kengashi raisi. Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti rektori, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

TAHRIRIYAT KENGASHI

Mehmonov Sultonali Umaraliyevich – Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, O‘quv ishlari bo‘yicha birinchi prorektor, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Abdurahmanova Gulnora Qalandarovna - Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, Ilmiy ishlar va innovatsiyalar bo‘yicha prorektor, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Karimova Komila Daniyarovna - Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, Yoshlar masalalari va ma‘naviy-marifiy ishlar bo‘yicha birinchi prorektor, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent

Xudoyqulov Sadirdin Karimovich - Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, Hududiy ta‘lim masalalari va markazlar bo‘yicha prorektor, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Sindarov Sherzod Egamberdiyevich – Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, Infratuzilmalarni rivojlantirish va iqtisod ishlari bo‘yicha prorektor, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent

Saparov Aktam Jo‘rayevich – bosh muharrir, filologiya fanlari doktori

Islamkulov Alimnazar Xudjamuratovich – iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Pardayev Abdunabi Xoliqovich – iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Kuziyev Islomjon Ne‘matovich – iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Baymurotov Tursunbay Maxkambayevich – iqtisodiyot fanlari nomzodi, professor

Omonov Akrom Abdinazarovich – iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Sharipov Qongratbay Avezimbetovich – texnika fanlari doktori, professor, O‘zbekiston Respublikasi Oliy ta‘lim, fan va innovatsiyalar vaziri

Jumayev Nodir Xosiyatovich – iqtisodiyot fanlari doktori, professor, O‘zbekiston Respublikasi Oliy Kengashi deputati

Haydarov Nizomiddin Hamroyevich – iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Raviprakash G. Dani – Xalqaro ta‘lim konsultanti, professor (AQSH)

Bagautdinova Nailya Gumerovna – Qozon federal universiteti Boshqaruv, iqtisodiyot va moliya instituti direktori, iqtisodiyot fanlari doktori, professor (Rossiya Federatsiyasi)

Sharifzoda Mu‘min Mashokir – Tojik davlat huquq, biznes va siyosat instituti rektori, iqtisodiyot fanlari doktori, professor (Tojikiston Respublikasi)

Maley Elena Borisovna – Polotsk davlat universiteti rektori, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent (Belarus Respublikasi)

Asif Mahbub Karim – Malayziya Menejment va tadbirkorlik universiteti professori (Malayziya qirolligi)

Piter Xayk – Yevropa amaliy fanlar va menejment instituti ilmiy ishlar bo‘yicha prorektori (Chexiya Respublikasi)

Yavuz Demirel – Kastamonu universiteti professori (Turkiya Respublikasi)

Jo‘rayev Abdug‘affor Safarovich – iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Ismanov Ibroxim Nabiyeovich – Farg‘ona politexnika instituti kafedra mudiri, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Xayriddinov Azamat Botirovich – Qarshi muhandislik-iqtisodiyot instituti prorektori iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Tashnazarov Samiddin Nizamovich – Samarqand iqtisodiyot va servis instituti kafedra mudiri, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Nurmanov Ulug‘bek Anorbayevich - Bank-moliya akademiyasi “Buxgalteriya hisobi va audit” kafedrasida professori, iqtisodiyot fanlari doktori

Yakubova Nargiz Tursunbayevna – iqtisodiyot fanlari bo‘yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Mamatov Baxadir Safaraliyevich – iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Qiyosov Sherzod Uralovich – iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Urazaliyev Kamoliddin Tajikulovich – iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent

JURNAL TAHRIRIYATI

Saparov Aktam Jo‘rayevich – bosh muharrir, filologiya fanlari doktori, dotsent

Avlokulov Anvar Ziyadullayevich – ilmiy muharrir, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Aliqulov Mehmonali Salohiddin o‘g‘li – mas‘ul muharrir, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), dotsent

Buxorova Moxira Samandarovna – muharrir

O‘zbekiston Respublikasi OAK Rayosatining 2023-yil 3-iyundagi 364-son qarori bilan “Moliyaviy texnologiyalar” ilmiy elektron jurnali iqtisodiyot fanlari bo‘yicha falsafa doktori (PhD) va fan doktori (DSc) ilmiy darajasiga talabgorlarning dissertatsiyalari yuzasidan assosiy ilmiy natijalarini chop etish tavsiya etilgan ilmiy nashrlar ro‘yxatiga kiritilgan.

“Moliyaviy texnologiyalar” ilmiy elektron jurnali
23.11.2022-yildan

O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Administratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №R-566966 reyestr raqami tartibi bo‘yicha ro‘yxatdan o‘tkazilgan.

Litsenziya raqami: №049864

MUNDARIJA		
Akobirova Nodira Najmiddin qizi	Biznes subyektlarini tasniflash tizimida kuzatiladigan asosiy institutsional muammolar	8
Ashirova Aziza Zarif qizi, Chinqulov Qahramon Ravshanovich	Qimmatli qog'ozlar bozorining rivojlanish tendensiyalari: mavjud muammolar va ularni hal qilish yo'llari	15
Dexkanova Nargiza Sharifovna	Sanoat korxonalarida innovatsion faoliyatining nazariy jihatlari	22
Rustamov Maqsud Suvonqulovich, Normatov Muslimbek No'rbo'ta o'g'li	O'zbekistonda naqd pulsiz hisob-kitoblar va to'lov tizimi: rivojlanishi va istiqbollari	28
Mamatkulov Baxtiyor Xalmuradovich	O'zbekiston respublikasi aholisining hayotiy darajasi va sifatini statistik ko'rsatkichlar orqali tahlil qilish	35
Туляганова Шахноза Самукджановна	Цифровизация и инновационные банковские продукты в эпоху цифровой экономики	42
Alimov Umid Xamid o'g'li, Rustamov Maqsud Suvonqulovich	Iqtisodiyotda yetakchi mamlakatlar tajribasida tijorat banklari biznes ekotizimi rivojlanish bosqichlari	48
Teshaboyeva Mohigul Eldorjon qizi	Ishlab chiqarish tannarxining moliyaviy natijalarga ta'sirini baholash uslublari (gilam ishlab chiqarish korxonalari misolida)	55
Ibodullayev Shohboz To'lqin o'g'li	Tijorat banklarida kredit riski va uning bank likvidligiga ta'siri	61
Toshniyozov Sherali Kamoliddinovich	Blockchain texnologiyasi asosida moliyaviy tranzaksiyalarni nazorat qilish: DLT arxitekturasi, smart-kontraktlar va O'zbekiston amaliyoti	68
G'aybullayeva Zilola Rahmatullayevna, Abduxalilov Sardor Abdullo o'g'li	Tijorat banklar faoliyatini raqamlashtirishning iqtisodiy samaradorligi	79
O'ktamova Nozima Narzulla qizi	Tijorat banklari aktivlarini diversifikatsiyasini rivojlantirish yo'nalishlari	85
Ochilova Ibodat G'ulom qizi	Moliyaviy risklarni aniqlash, baholash va bartaraf etishning ekonometriya asosidagi yondashuvi: empirik tahlil va omillar modeli	91
Umariy Muxriddin Xusniddin o'g'li	Tijorat banklarining moliyaviy barqarorligini tavsiflovchi ko'rsatkichlarni ekonometrik modellashtirish	99
Oybekov Shohjahon Akmal o'g'li	Dual ta'lim asosida oliy ta'lim muassasalarining moddiy-texnik bazasini moliyalashtirish istiqbollari	104
Madaminov G'ayrat Madiyarovich	AQSH harbiy xizmatchilarini moddiy rag'batlantirish tizimining metodologik asoslar va iqtisodiy samaradorligi	110
Arifjanova Yayraxon Usmonxo'jayevna	O'zbekiston korporativ emitentlarining xalqaro obligatsiyalari muomilasi	117
Ҳоҗиева Гулнора Ҳабибуллаевна	Консолидациялашган молиявий ҳисобот аудитини ташкил этишнинг норматив-ҳуқуқий асослари	124
Roza Khudaybergenova	The role of tax policy in enhancing the attractiveness of the investment climate	131
Tashmatova Rano Gaibovna, Qodirov Nurhayot Normuhammad o'g'li	Markaziy bank raqamli valyutasining xalqaro to'lovlar tizimidagi o'ni: transchegaraviy operatsiyalarni optimallashtirish	137
Abdinazarov Akbar Baxriddin o'g'li, Khudayarov Makhmasaid, Sherkuziyev Mamadiyar	Infra qizil spektrometrik o'lchovlarni metodika va ishlash tamoyillari	145
Davronova Feruza Rahmonovna, Olimova Mehrangiz Feruzovna	Qishloq xo'jaligining raqamli transformatsiyasi: texnologiyalar agrar iqtisodiyotni qanday o'zgartirmoqda	154
Qilichev Sanjarbek Javlonbek o'g'li	Sug'urta kompaniyalarida investitsion faoliyat samaradorligini oshirish yo'llari	160
Boymurodova Lobar Tursunboy kizi	Insurance relations: nature and boundaries	165
Абдуллаев Шавкат Насридинович	Яширин иқтисодиётнинг иқтисодий хавфсизликка таъсири ва ижтимоий оқибатлари	179
Айматова Фарида Хуразовна	Роль ESG-факторов на финансовую устойчивость и инвестиционную привлекательность университетов	186
Shoaxmedova Nozima Xayrullayevna	Xalqaro tajribalar asosida kripto sanoati faoliyati tahlili va ularning ishlash prinsiplari	193

Одинаев Асатуллоевич	Равзатилло	Технологик ривожланиш қонуниятлари иқтисодиётдаги таркибий тузилмавий такомиллаштиришлар асоси сифатида	199
Ахмедов Хасанжон Мухаммадович		Миллий иқтисодиётнинг институционал таркибий тузилмаси ва уни такомиллашуви	206
Abduraxmonova Munisa Axat qizi		Aloqa va axborot xizmatlarini rivojlantirishning tashkiliy-iqtisodiy mexanizmlari va ularning nazariy yondashuvlari	215
Abdullaeva Madina Bahadirova, Muyassar Ganievna	Umarkhodjaeva	Evolution of organizational culture in industrial enterprises in the context of digital transformation	220
Mexmonaliyev Ulug‘bek Erkinjon o‘g‘li		Aksiyadorlik jamiyatlarida firibgarlikni aniqlash va oldini olishda ichki nazorat tizimining o‘rni	228
Ирмухамедова Дилшадовна	Муслима	Особенности инвестиций в акции эмитентов в условиях формирования фондового рынка Узбекистана	236
Srajidinova Nodira Shavkatovna		Mintaqaviy sanoat siyosatini takomillashtirish va iqtisodiy o‘shishni prognozlash mexanizmlari	243
Ergasheva Ma‘mura Farxodovna		Investitsiyalarning tarkibiy dinamikasi va ularning iqtisodiy o‘shishga ta‘sirini korrelyatsion-regression tahlil qilish	248
Muxtorova Zarina Abduxalil qizi		Migratsiyaning bandlik va ishsizlik darajasiga ta‘siri	259
Abdukaxxorova Ixomovna, Fayziyevna	Durdona Hakimova Muhabbat	Factors of sustainable development of the education system in the context of digital transformation	264
Маннапова Хамиджонов Анваржон ўғли	Раъно Абборовна, Бобиржон	Бюджет ташкилотларида маблағлардан самарали фойдаланишда ички аудитни рақамлаштириш	270
Zaynalov Jahongir Rasulovich, Abdullayeva Shonazarovna, Abbas Mamadalievich	Sadokat Nurmuhamedov	Kichik moliyaviy institutlar va ularning sanoati rivojlangan mamlakatlardagi faoliyat yuritish xususiyatlari	276
Мамбетсапаев Айниязович	Курбанияз	Развитие социальной инфраструктуры и качество жизни населения: анализ в разрезе регионов Узбекистана за 2012–2024 годы	282
Suyunova Zuxra Bahodir qizi, Fayzullayev Jonibek Alisherovich		Korporativ boshqaruvda auditing roli va ahamiyati	287
Жиянова Курбаниязова Даутибаевна	Наргиза Эсанбоевна, Диана	Современное состояние фондового рынка Республики Узбекистан: институциональный и аналитический аспект	294
Tojiyev Javlonbek Otaxonova, Tulkinbekovna, Samariddin Shamuratovich	Rustamovich, Maftunaxon Bekmurotov	Kichik biznesda raqamli marketing: O‘zbekiston sharoitida samaradorlik va integratsiya modellari	305
Ibojev Saxiddin Mansurovich		Ta‘lim tizimini moliyalashtirishning zamonaviy modellari	314
Ismoilova Kubaymurodovna, Ilhom o‘g‘li	Feruza Bozorov Sardor	Ta‘lim xizmatlari bozorida universitetning raqobatbardoshligini baholash va uni yaxshilash strategiyasini tanlash	322
Xolbekov Shoxsuvor Ochilovich, Ochilov Orifjon Shohsuvor o‘g‘li		Kambag‘allik darajasini pasaytirishning ba‘zi iqtisodiy omillari. (Qashqadaryo viloyati misolida)	328
Жунайдуллаев ўғли	Мелс Аслиддин	Индивидуал спортчиларни тайёрлаш тизимини бошқариш амалиётига бағишланган илмий назарияларнинг гуруҳланиши	334
Ne‘matova Moxinur Farxod qizi		Maxsulotlarni sotish va xizmatlar ko‘rsatishda marketing siyosatini internet tarmog‘i yordamida takomillashtirish istiqbollari	340
Султонмуродов Баходирович, Олимджонович	Бобир Абдуллоев Фуркат	Риск инвестиций в исламском финансировании	346
Xasanov Sardor Xazratkulovich		O‘zbekiston tijorat banklarida kredit risklarini boshqarish tizimi: institutsional asoslar va amaliy samaradorlik tahlili	352
Tursunkulova Burxonovna	Gulchiroy	O‘zbekistonda ekologik audit tizimining rivojlanishi	360
Xomitov Komiljon Zoitovich		Rieltorlik faoliyatini tartibga solishning xorij va O‘zbekiston tajribasi tahlili	365

Usmanova Abdusalomxo`ja qizi	Muslimaxon	O`zbekiston respublikasi tijorat banklarining moliyaviy barqarorligini oshirishda depozit va kreditlarning ulushi va ahamiyati	373
Qodirov Bahodir Quدراتovich		O`zbekistonda bevosita va bilvosita soliqqa tortish darajalarini tarixiy shakllanishi	378
Адилова Шамшетдиновна	Гульмира	Корпоратив лойиха бошқарувининг назарий асослари	385
Muminova Parvina Ihom qizi		Jahon amaliyotida bank majburiyatlari hisobini yuritishda MREL va TLAC iqtisodiy tushunchalar tasnifi ahamiyati	393
Озод Улугбекович Мавлонов		Систематический обзор литературы по корпоративным конфликтам в государственных предприятиях	398
Mamatov Axmetjon Atajanovich, Xurramov Azamat Fayzullaevich		Qishloq xo`jaligi maxsulotlari eksportini davlat tomonidan qo`llab-quvvatlashning xorijiy davlatlar tajribasi	405
Adilova Zohida Ikromjonovna		Bugungi kunda banklar tomonidan aholi to`lov qobiliyatini ta`minlashdagi muammolar	413
Sultanova Gavkhar Karimovna, Muysinova Mushtariy Azamat qizi		Innovation and export diversification: a comparative analysis of South Korea, China and Singapore experience	420
Муминходжаева Рамизовна	Дилноза	Учет доходов и анализ финансовых результатов в условиях перехода на МСФО	427
Mamatqulov Axmadaliyevich	Avazbek	O`zbekiston oliy ta`lim muassasalarida ichki auditni huquqiy-me`yoriy tartibga solish	433
Narzullayev Elmurod Shuxrat o`g`li		Chiqindilarni qayta ishlash tizimini rivojlantirishda davlat siyosati va iqtisodiy rag`batlantirish mexanizmlari	441
Kuvondikov Ravshan Qushaqovich		Analysis of the effectiveness of investments attracted to the regions: modern approaches	447
Suvpo`latov Ozodjon Alijon o`g`li		Aholining tadbirkorlik salohiyatini rivojlantirish barqaror iqtisodiy o`shishning muhim omili sifatida	453
Рахимов Матназар Юсупович		Иқтисодий ночорлик(банкротлик), тўловга қобилмасликни баҳолашдаги муаммоли жиҳатлар	459
Ли Ирина Валентиновна		Развитие интеллектуальной таможи на основе цифровой трансформации: модель управления проектами и система управления рисками	466
Yangiboyev Dilshod G`ulomovich, Nuriddinova Nilufar		Iqtisodiyotga raqamli iqtisodiyotni joriy etishning istiqbollari	475
Murodov Jahongir Choriyevich		O`zbekiston Respublikasi fermer xo`jaliklarida qo`shilgan qiymat zanjiri samaradorligini statistik baholash metodologiyasini takomillashtirish	481
Гулямова Асия Нурутдинова		Цифровая трансформация финансового сектора: глобальные тренды и национальные особенности	486
Baymuratov Maxkambayevich	Tursunbay	Risk komponentlari: umumiylik va o`ziga xoslik	492
Ismatillayeva Mehrinoz Fozilovna		Korxonaning strategik boshqaruv tizimida bozor va narx strategiyalarini shakllantirish va samaradorligini baholash	505
Saidova Sevaraxon Abdumo`min qizi		Xalqaro audit standartlari asosida auditorlik tekshiruvini rejalashtirish jarayonlarining kompleks metodikasini takomillashtirish	512
Inoyatov Mardonbek Mo`min o`g`li		Oliy ta`lim muassasalarida ilmiy tadqiqot loyihalari va tijoratlashtirish faoliyati buxgalteriya hisobi va ichki auditning nazariy masalalari	518
Нуралиев Бехзод Бахтиёр ўғли		Молиявий инструментларнинг иқтисодий мазмуни, таснифи ва уларнинг ўзига хос хусусиятлари	524
Turabova Shaxnoza Taxirovna		Tijorat banklarida kredit skoringini takomillashtirishda big data va mashinaviy o`qitish texnologiyalarining roli	531
Narzullayeva Abdukomilovna	Xilola	O`zbekiston iqtisodiyotga xorijiy investitsiya va kreditlarni jalb qilish va moliyalashtirish	539
Majidov Amirxon Abdumalik o`g`li		Ko`chmas mulklarni garov ta`minoti sifatida baholashni takomillashtirish	550
Abdullayev Axrorjon Axadjon o`g`li		O`zbekiston uchun JSTga a`zo davlatlarda kichik biznes rivojlanishi tajribasi: qiyosiy tahlil (Xitoy, Vetnam, Qozog`iston misolida)	560
Xushvoqov Azizbek Sirojiddinovich		Investitsiyaviy muhit jozibadorligini oshirish bilan bog`liq muammolar	570

Ismoilov Asadbek Abdusamat o'g'li, Bababekova Zebo Baxtiyor qizi	Davlat auditi tizimini raqamlashtirish va xalqaro standartlar asosida isloh qilish: O'zbekiston tajribasi va istiqbollari	578
Yovkochev Sherzod Shukhratovich	Modern mechanisms for enhancing the methodology of monitoring the effectiveness of cooperation with international financial institutions	587
Умаралиев Санжар Султоналиевич	Хорижий инвестицияларни жалб этишининг молиявий механизмларини шакллантиришнинг назарий асослари	593
Umarov Vaxrom Vohodir o'g'li	Investitsiya muhiti jozibadorligini oshirishning ilg'or xorij tajribalari	600
Ташматова Мухтабар Алишеровна	Қишлоқ хўжалигининг барқарор ривожланишини инвестициялаш бўйича хориж тажрибаси ва ундан Ўзбекистон амалиётида фойдаланиш имкониятлари	610
Abdullayev Dilmurod Aliyar o'g'li	Iqtisodiyotning raqobatbardoshligini ta'minlashda bevosita soliqqa tortish ma'muriyatchiligini takomillashtirish yo'nalishlari	620
Aminov Farrux Farxadovich	O'zbekistonda innovatsion loyihalarni moliyalashtirish mexanizmini takomillashtirish istiqbollari	627
Yusupov Ahmadbek Tajiyevich Mehmonov Sultonali Umaraliyevich	Asosiy kapitalga investitsiyalarni moliyalashtirishni takomillashtirish	637
Rajabova Malika Nuriddin kizi	The institutional quality and Foreign Direct Investment inflows in Central Asian Countries	645
Saidov Sardorbek Iskandarbekovich	Likvidlikni boshqarishning zamonaviy usullari va inflyatsion jarayonlar	654
Mamadjanov Farrux Gayratovich	O'zbekiston bank-moliya tizimida kapital oqimlarini barqarorlashtirishning institutsional asoslari	663
Khakimov Doston	Intrinsic versus market-based valuation approaches in pharmaceutical equity research: evidence from Novartis AG	672
Botirxo'ja Aziza Faxmuddin qizi	Aksiya qiymatini baholashning nazariy va amaliy asoslari	680
Zokirova Feruza Farxod qizi	Aholi jamg'armalarini investitsiya faoliyatiga jalb qilishning nazariy va amaliy asoslari	686
Байдарова Сабина Бахтияровна	Влияние глобализации на экономику развивающихся стран на примере Узбекистана, Индии и Китая	693
Gafurova Umida Fatixovna	Korxonalar investitsion va innovatsion faoliyati samaradorligini oshirishning fiskal-institutsional mexanizmlari	700
Aliyeva Nodiraxon Abdumalikovna	Iprakchilik korxonalarida innovatsion faoliyatni boshqarishda iqtisodiy mexanizmlarni takomillashtirish	709
Tilakov Navruz Maxmudovich	Kichik biznes subyektlarining investitsion faoliyatini moliyalashtirishning joriy holati va o'zgarish tendensiyalari tahlili	715
Fozilchayev Shuhratjon Qobiljon o'g'li	Eksportga yo'naltirilgan korxonalarda valyuta risklarini xedjerlash (sug'urtalash) mexanizmlarini takomillashtirish	725
Насиров Эгамкул Исмаилович	Бюджет харажатларининг иқлим ўзгаришларига таъсирини таснифлашнинг методологик жиҳатлари	731
Umarov Zafar Absamatovich	Banklarda kreditlar buxgalteriya hisobini MXXS (IFRS) 9 «Moliyaviy vositalar»ni qo'llash asosida takomillashtirish	738
Yo'ldashev Xushnidbek Soyibjon o'g'li	Nodavlat oliy ta'lim muassasalari dividend siyosati samaradorligini oshirish yo'llari	747
Абдураимова Мафтунахон Ахматовна	Аудиторлик текширувлари жараёнида суғурта ташкилотларида суғурта фирибгарлигига мойиллик борлигини аниқлаш методологияси	753
Абидов Мансур Илхомжонович	Молиявий назоратни ташкил этишининг хорижий тажрибаси ва ундан Ўзбекистон амалиётида фойдаланиш истикболлари	759
Safarova Nodira Ashuraliyevna	Barqaror iqtisodiy rivojlanishni ta'minlashda yashil soliqlarning roli	765

МОЛИЯВИЙ НАЗОРАТНИ ТАШКИЛ ЭТИШНИНГ ХОРИЖИЙ ТАЖРИБАСИ ВА УНДАН ЎЗБЕКИСТОН АМАЛИЁТИДА ФЙДАЛАНИШ ИСТИҚБОЛЛАРИ

Абидов Мансур Илхомжонович

*Тошкент давлат иқтисодиёт университети
мустақил изланувчиси*

E-mail: mr.abidov_5656@mail.ru

Аннотация. Ушбу мақолада молиявий назоратни этишнинг ривожланган мамлакатлар, хусусан, АҚШ, Германия, Буюк Британия ва Франция тажрибалари кўриб чиқилган. Олиб борилган тадқиқотлар натижаларига кўра молиявий назоратни ташкил этишнинг илгор хорижий тажрибаларини Ўзбекистон кўллаш бўйича таклифлар ишлаб чиқилган.

Калит сўзлар: молиявий назорат, аудит, шаффофлик, бюджет, бюджет маблағлари, ҳисобдорлик, самарадорлик.

ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ ОРГАНИЗАЦИИ ФИНАНСОВОГО КОНТРОЛЯ И ПЕРСПЕКТИВЫ ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ В ПРАКТИКЕ УЗБЕКИСТАНА

Абидов Мансур Илхомжонович

*Научный исследователь Ташкентского
государственного экономического университета*

E-mail: mr.abidov_5656@mail.ru

Аннотация. В статье рассмотрено опыт развитых стран в организации финансового контроля, в частности США, Германии, Великобритании и Франции. По результатам исследования разработаны предложения по применению передового зарубежного опыта организации финансового контроля в Узбекистане.

Ключевые слова: финансовый контроль, аудит, прозрачность, бюджет, бюджетные средства, подотчетность, эффективность.

FOREIGN EXPERIENCE OF ORGANIZING FINANCIAL CONTROL AND PROSPECTS OF ITS USE IN THE PRACTICE OF UZBEKISTAN

Abidov Mansur Ilhomjonovich

*Researcher of the Tashkent State
University of Economics*

E-mail: mr.abidov_5656@mail.ru

Abstract. The article reviewed the experience of organizing financial control in developed countries, particularly the USA, Germany, Great Britain and France. Based on the results of the study, proposals were developed for the application of advanced foreign experience in organizing financial control in Uzbekistan.

Key words: financial control, audit, transparency, budget, budget funds, accountability, efficiency.

Кириш

Сўнги йилларда давлат молиясини бошқариш тизимида юз бераётган туб ислохотлар билан бевосита боғлиқдир. Жаҳон иқтисодиётида глобаллашув жараёнларининг чуқурлашиб бориши, давлат бюджетлари ҳажмининг ўсиши ва давлат маблағларидан фойдаланиш самарадорлигига бўлган талабнинг ортиши молиявий назорат тизимини такомиллаштиришни муҳим вазифага айлантирмоқда. Самарали молиявий назорат давлат молиявий ресурсларининг мақсадли ва оқилона сарфланишини таъминлаш, коррупция

холотларининг олдини олиш ҳамда давлат бошқарувида очиклик ва ҳисобдорликни кучайтиришнинг муҳим воситаси ҳисобланади. Шу нуқтаи назардан, ривожланган давлатлар тажрибасини ўрганиш ва уларнинг илғор амалиётларини миллий тизимга мослаштириш долзарб аҳамият касб этади.

Бугунги кунда кўплаб ривожланган мамлакатларда молиявий назорат тизими замонавий рақамли технологиялар, рискларга асосланган аудит усуллари ва халқаро стандартлар асосида ташкил этилган. Хусусан, давлат аудити институтлари мустақиллик, шаффофлик ва самарадорлик тамойиллари асосида фаолият юритмоқда. Натижада давлат маблағларидан фойдаланиш устидан таъсирчан назорат ўрнатилиб, бюджет интизоми мустаҳкамланмоқда. Ўзбекистонда ҳам давлат молиясини бошқариш тизимини модернизация қилиш жараёнида мазкур илғор тажрибаларни ўрганиш ва жорий этиш муҳим аҳамиятга эга бўлиб, бу молиявий назоратнинг сифат жиҳатидан янги босқичга кўтарилишига хизмат қилади.

Мамлакатимизда давлат бюджети маблағлари, давлат мақсадли жамғармалари ҳамда ташқи қарз маблағлари ҳисобига амалга оширилаётган лойиҳалар ҳажми йил сайин ортиб бормоқда. Бундай шароитда молиявий ресурслардан самарали фойдаланиш устидан кучли назорат механизмларини шакллантириш давлат молиявий барқарорлигини таъминлашнинг муҳим омили ҳисобланади. Хорижий давлатлар тажрибасида бюджет маблағларининг натижадорлиги ва ижтимоий самарасини баҳолашга алоҳида эътибор қаратилади. Ушбу ёндашувларни Ўзбекистон амалиётига татбиқ этиш давлат харажатлари самарадорлигини оширишга хизмат қилади.

Шу билан бирга, коррупцияга қарши курашиш ва давлат бошқарувида очикликни таъминлаш масалалари ҳам молиявий назорат тизимининг такомиллашувини талаб этмоқда. Халқаро амалиётда электрон аудит, масофавий мониторинг, катта маълумотлар таҳлили (Big Data) ва сунъий интеллект технологияларидан фойдаланиш орқали молиявий қонунбузилишларни эрта аниқлаш имкониятлари кенгаймоқда. Ўзбекистонда рақамли иқтисодий ривожлантириш шароитида мазкур инновацион ёндашувларни жорий этиш молиявий назоратнинг таъсирчанлигини ошириш, инсон омили билан боғлиқ хавфларни камайтириш ва назорат жараёнларини автоматлаштириш имконини беради.

Молиявий назоратни ташкил этишнинг хорижий тажрибасини ўрганиш мамлакатимизда давлат ташқи аудити ва ички аудит институтларини ривожлантириш нуқтаи назаридан ҳам муҳимдир. Ривожланган мамлакатларда ички аудит бошқарув қарорларининг самарадорлигини баҳолаш, рискларни бошқариш ва ички назорат тизимини такомиллаштиришнинг асосий элементи сифатида қаралади. Ўзбекистонда ҳам бюджет ташкилотлари ва давлат иштирокидаги корхоналарда ички аудит тизимини халқаро стандартлар асосида ривожлантириш эҳтиёжи мавжуд бўлиб, бу соҳада хорижий тажрибадан самарали фойдаланиш муҳим илмий ва амалий аҳамиятга эга.

Молиявий назоратни ташкил этишнинг хорижий тажрибаси ва ундан Ўзбекистон амалиётида фойдаланиш истикболларини тадқиқ этиш давлат молиясини бошқариш самарадорлигини ошириш, бюджет маблағларининг мақсадли сарфланишини таъминлаш, коррупция хавфларини камайтириш ҳамда халқаро стандартларга мос молиявий назорат тизимини шакллантириш нуқтаи назаридан муҳим аҳамият касб этади. Шу боис мазкур мавзу нафақат назарий, балки амалий жиҳатдан ҳам юқори долзарбликка эга бўлиб, мамлакатда олиб борилаётган иқтисодий ислохотларнинг самарадорлигини таъминлашга хизмат қилади.

Молиявий назорат давлат бюджети маблағларидан оқилона фойдаланиш ва иқтисодий барқарорликни таъминлашнинг муҳим воситасидир. Молиявий назорат давлат бошқарувининг муҳим таркибий қисми бўлиб, бюджет маблағларидан самарали фойдаланиш ва молиявий шаффофликни таъминлашга қаратилади. Жаҳонда давлат молиявий назорати турли моделлар асосида амалга оширилади, бироқ барча тизимларда асосий тамойиллар – ҳисобдорлик, мустақил аудит ва очиклик устувор ҳисобланади.

Ўзбекистонда ҳам охириги йилларда молиявий назоратни кучайтириш бўйича ислохотлар амалга оширилмоқда, аммо халқаро тажрибани чуқур ўрганиш ва мослаштириш ушбу жараёнда муҳим аҳамият касб этади. Кўпгина ривожланган мамлакатлар молиявий назорат механизмларини кучайтириш орқали давлат маблағларидан самарали фойдаланишга эришган. Ушбу мақолада халқаро тажрибалар асосида Ўзбекистонда молиявий назоратни такомиллаштириш имкониятлари таҳлил қилинади.

Адабиётлар шарҳи

Давлат молиявий назорати хусусида иқтисодчи олимлар томонидан муайян тадқиқотлар олиб борилган.

Хусусан, грузиялик иқтисодчи олимлар таъкидлашича “мустақил давлат назорати органи томонидан молиявий ресурсларни самарали назорат қилиш маблағларнинг мақсадли сарфланишини рағбатлантиради ва мамлакат иқтисодиётини янада ривожлантиришга хизмат қилади” [1].

Россия Федерацияси ҳукумати ҳузуридаги Молия университети олимлари фикрича, “бюджет ташкилотлари фаолияти устидан молиявий назоратни амалга оширишга давлат бошқаруви органларининг муҳим вазифаси сифатида қаралиши, бу уларнинг самарадорлигини оширишга, бюджет маблағларидан тежамкор, оқилона ва мақсадга мувофиқ фойдаланишни таъминлашга кўмаклашиши зарур. Макроиқтисодий даражада назорат қилишдан ташқари, фаолиятнинг ички аудитига ҳам катта эътибор қаратиш лозим” [2].

Н.С.Матвеева молиявий назорат хусусида тадқиқотлар олиб бориб, қуйидаги хулосага келган: “молиявий назорат давлат бошқаруви тизимининг муҳим қисмига айланди, янги назорат вазифалари пайдо бўлди. Бюджет маблағларидан мақсадли ва қонуний фойдаланилишини назорат қилиш билан бирга, маблағлардан фойдаланиш самарадорлиги ва уларни тақсимлашнинг асослилигини назорат қилишга ҳам алоҳида эътибор қаратила бошланди” [3].

Л.Н.Овсянников тадқиқотларида “молиявий назорат – давлат ва мулкдорлар томонидан ўрнатилган қонунчилик, меъёр ва қоидалар талабларига молиявий муносабатлар қатнашчиларининг амал қилишини махсус ваколатли органлар томонидан текширишни назарда тутиши” келтириб ўтилган [4].

Ш.Ў.Азизов ҳам молиявий назорат хусусида тадқиқотлар олиб бориб, қуйидаги фикрни келтириб ўтган: “молиявий назоратнинг мақсади давлат ва хўжалик юритувчи субъектларнинг ўзаро самарали хатти-ҳаракати акс этган молиявий сиёсатга қаритилган фаолияти натижасида мамлакат иқтисодиётидаги тармоқ, соҳа ва бўғинлардаги молиявий ресурсларнинг шаклланиши, тақсимланиши ва фойдаланиши билан боғлиқ жараёнларнинг самарадорлигини таъминлашдан иборат” [5].

Юқорида таъкидлаб ўтилган фикрларда асосан молиявий назоратнинг моҳияти очиб берилган. Бироқ давлат молиявий назоратини ташкил этишнинг илғор хорижий тажрибалари атрофлича ёритиб берилмаган.

Тадқиқот методологияси.

Молиявий назоратнинг илғор хорижий тажрибаларини ўрганишда монографик кузатиш, таққослаш, гуруҳлаш, тизимли ёндашув, индукция ва дедукция каби усуллардан фойдаланилди.

Таҳлил ва натижалар

Жаҳон мамлакатларида бюджет маблағларидан оқилона ва самарали фойдаланишда молиявий назоратни ташкил этишга кенг эътибор қаратилади. Молиявий назоратни ташкил этиш тажрибасига назара ташланадиган бўлса, жаҳон мамлакатларида турлича тажриба тўпланганлигига амин бўламиз. АҚШ дунёнинг иқтисодий жиҳатдан энг қудратли

давлатларидан бири ҳисобланиб, жаҳон ЯИМ ҳажмида юқори салмоқни эгаллайди. АҚШда молиявий назорат Аудиторлар Палатаси (GAO) томонидан амалга оширилади. АҚШда Аудиторлар Палатаси Конгрессга бўйсуниб, нафақат молиявий текширувларни амалга оширади, балки операцион ва самарадорлик аудитини ҳам ўтказди.

АҚШда давлат молиявий назоратининг хусусиятли жиҳатлари қуйидагилардир:

1-расм. АҚШда давлат молиявий назоратининг хусусиятли жиҳатлари¹⁹⁹

Буюк Британияда давлат молиявий назоратини ташкил этишнинг ўзига хос жиҳатлари мавжуд. Мазкур давлатда молиявий назоратнинг асосий органи Миллий аудит идораси ҳисобланиб, ҳукуматдан бутунлай мустақил равишда фаолият кўрсатади. Миллий аудит идорасига давлат ҳисобчи-аудитори раҳбарлик қилади. Миллий аудит идораси ИНТОСАИ ва Европа Олий аудит институтлари ташкилоти аъзоси ҳисобланади.

Миллий аудит идораси давлат бошқаруви органлари ва бошқа давлат ташкилотларининг молиявий ҳисоботларини таҳлил қилиш асосида давлат харажатларининг салмоқли қисмини ташқи аудитдан ўтказди. Шу билан бирга, мазкур идора маҳаллий давлат ҳокимияти органларига, соғлиқни сақлаш муассасаларига ҳамда давлат улуши мавжуд бўлган корхоналар ва корпорацияларга ажратилган бюджет маблағлари ҳамда субсидиялардан фойдаланиш самарадорлигини баҳолайди. Аудит жараёнида маблағларнинг қонунийлиги, мақсадли сарфланиши ва иқтисодий самарадорлигига алоҳида эътибор қаратилади.

Миллий аудит идораси ўз ваколатлари доирасида ўтказилган аудит тадбирлари натижалари бўйича тайёрланган хулосалар ва тавсияларни парламентга мунтазам равишда тақдим этади. Бу эса давлат молиясини бошқаришда шаффофлик ва ҳисобдорликни таъминлаш, бюджет маблағларидан самарали фойдаланиш устидан парламент назоратини кучайтириш ҳамда давлат молиявий назорати тизимининг самарадорлигини оширишга хизмат қилади.

Давлат бухгалтер-аудиторида давлат органлари томонидан маблағлардан фойдаланиш тежамкорлиги ва самарадорлигини текшириш, шунингдек, ахборот

¹⁹⁹ Муаллиф ишланмаси.

технологиялари аудити ва экологик аудитни амалга ошириш ваколатлари берилган.

Буюк Британияда давлат молиявий назоратининг асосий жиҳатлари қуйидагилардан иборат:

Бюджет маблағларининг самарали ишлатилиши мунтазам равишда таҳлил қилиб борилади

Аудиторлик текширувлари натижалари оммага эълон қилинади

давлат харажатларини жамоатчилик назорат қилиши учун очик платформалар мавжуд

2-расм. Буюк Британияда давлат молиявий назоратининг асосий жиҳатлари²⁰⁰

Германияда давлат молиявий назорати Федерал Аудиторлар Палатаси ва минтақавий Аудиторлар Палатаси томонидан амалга оширилади. Федерал ерларнинг Ҳисоб Палаталари Федерал Ҳисоб палатаси билан параллел равишда фаолият юритади.

Федерал Аудиторлар Палатаси ўтказилган аудит натижалари тўғрисида йиллик ҳисобот тайёрлайди ва уни ҳукуматга, Бундестагга ва Бундесратга тақдим этади. Бундан ташқари, ҳисобот натижалари ҳақида жамоатчиликни хабардор қилиш мақсадида матбуот анжумани ўтказилади.

Федерал ва минтақавий аудит палаталари томонидан давлат молиявий назорати бухгалтерия ҳисобининг тўғрилигини, барча кўрсаткичларнинг иқтисодий самарадорлигини ва қонун ҳужжатларига мувофиқлигини текширишни ўз ичига олади. Кўпинча Аудиторлар палатасининг маслаҳати Бундестагнинг Бюджет қўмитаси томонидан молия соҳасидаги турли қонун лойиҳаларини кўриб чиқишда қўлланилади.

Германияда давлат молиявий назоратининг асосий жиҳатлари қуйидагилардир:

ҳукуматга боғлиқ бўлмаган аудиторлик фаолияти;

давлат харажатлари бўйича қатъий жавобгарлик механизми;

ижро органлари аудит натижалари бўйича жавоб бериши шарт.

Франция Аудиторлар Палатаси энг юқори ташқи назорат органи бўлиб, кенг ваколатларга эга. У парламент ва ҳукуматдан мустақил равишда фаолият юритади. Ҳисоб палатаси вазирликлар фаолиятини, шунингдек, назорат қилинадиган ҳудудга тааллуқли давлат корхоналари, муассасалар ва бошқа ташкилотларнинг ҳисоботларини назорат қилади.

Францияда жорий молиявий операцияларни назорат қилиш Молия вазирлиги ходимлари томонидан амалга оширилади, Ҳисоб палатаси фақат амалга оширилган молиявий операциялар устидан назоратни амалга оширади. Ҳисоб палатаси парламент ва ҳукуматга бюджет қонунчилиги ижросини назорат қилишда кўмаклашишдан ташқари, парламентга ижтимоий таъминотни молиялаштириш тўғрисидаги қонунлар ижросини назорат қилишда ҳам ёрдам беради. Ҳисоб палатаси орган ёки муассаса томонидан амалга оширилаётган фаолиятнинг тежамкорлиги ва самарадорлиги устидан назоратни амалга оширади. Шунингдек, у давлат бухгалтерлари (давлат хизматчилари ёки давлат маблағларини бошқариш учун аккредитациядан ўтган ходимлар) томонидан тузилган

²⁰⁰ Муаллиф ишланмаси.

хисоб-китобларни, шу жумладан даромадлар ва харажатларни ҳисобга олишнинг тўғрилигини текширишни амалга оширади.

Юқорида келтирилган фикрлардан келиб чиқиб хулоса қилиш мумкин, давлат молиявий назорати давлат бюджети маблағларининг самарали сарфланиши, шаффофлик ва ҳисобдорликни таъминлаш учун муҳим восита ҳисобланади. Мамлакатимизда бу вазифа Ўзбекистон Республикаси Бюджет кодексининг 171-моддасига асосан, Ўзбекистон Республикаси Ҳисоб палатаси, Ўзбекистон Республикаси Иқтисодиёт ва молия вазирлиги ва унинг тасарруфидаги ваколатли органлар ҳамда Ўзбекистон Республикаси Бош прокуратураси ҳузуридаги Иқтисодий жиноятларга қарши курашиш департаментининг Давлат молиявий назорати инспекцияси ва бошқа органлар томонидан бажарилади.

Ривожланган мамлакатлар тажрибаси шуни кўрсатадики, назорат самарадорлигини ошириш учун куйидаги ислохотлар зарур:

- муस्ताқил аудит тизимини кучайтириш;
- рақамлаштириш ва реал вақт мониторингги тизимини жорий этиш;
- давлат аудити натижаларини жамоатчиликка ошкор қилиш;
- жамоатчилик назорати тизимини ривожлантириш;
- маҳаллий бюджет устидан назоратни кучайтириш;

Хулоса

Халқаро тажриба шуни кўрсатадики, самарали молиявий назорат тизими давлат маблағларидан оқилона фойдаланиш, шаффофлик ва коррупцияни камайитиришда муҳим аҳамиятга эга. Ўзбекистонда муस्ताқил аудит тизимини кучайтириш, рақамлаштириш ва очиқ маълумотлар платформасини яратиш орқали халқаро тажрибадан самарали фойдаланиш мумкин. Бу эса иқтисодий барқарорлик ва давлат маблағларининг самарали бошқарилишини таъминлайди.

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати

1. Tamar Atanelishvili, Mikheil Chikviladze. About state financial control. //Ecoforum, Volume 6, Issue 1(10), 2017.
2. Prokofiev S.E., Muravleva T.V., Kirillova O.S., Galkin A.I. Criteria of differentiation of forms and methods of state financial control in Russia. // Earth and Environmental Science, 650 (2021).
3. Матвеева Н.С. Международный опыт осуществления государственного финансового контроля. // Финансовый журнал, №2 2020. Стр. 69-95.
4. Овсянников Л.Н. Игра без правил. // Финансы, 2001, №12. С.56-57.
5. Азизов Ш.Ў. Соҳада молиявий назоратнинг янги шакли ёки божхона аудитини ташкил этишнинг назарий, амалий ва ҳуқуқий муаммолари. // “Иқтисодиёт ва инновацион технологиялар” илмий электрон журнали. № 6, ноябрь-декабрь, 2016 йил. 1-12-бетлар.

